

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВ ИММОБИЛИЗОВАННЫХ ИНТАКТНЫХ КЛЕТОК КЛИНИЧЕСКОГО ШТАММА *BACILLUS SUBTILIS*, ШТ. 31 НА ТВЕРДЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ НОСИТЕЛЯХ

Хамраева З.Т., Шонахунов Т.Э., Ибрагимов А.А.

Институт микробиологии АН РУз, Ташкент, ул.А.Кадыри-7 Б.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17185801>

Аннотация. Изучены степени иммобилизации R-формы грамм положительной бактерии *Bacillus subtilis* на алюминиевом сплаве с керамическим покрытием и некоторые свойства. Показано, что общее число адсорбированных клеток *Bacillus subtilis* шт.31 на сорбенте Zn Al составляет 54,2 %, AMr 6 -56,7 %, D16 – 51,6 %. Было установлено, что при иммобилизации бактерий *B. Subtilis* на твердые сорбенты сохраняется морфология бактериальных клеток, целостность поверхностных структур. Были подобраны оптимальные режимы сканирования состояния иммобилизованных клеток и их прикрепления на поверхности сорбентов на JSM.

Abstract. The immobilization efficiency of the R-form of the Gram-positive bacterium *Bacillus subtilis* on an aluminum alloy with a ceramic coating was studied, along with several structural and morphological properties of the cells. It was shown that the total number of adsorbed *Bacillus subtilis* strain 31 cells on Zn-Al, AMr-6, and D16 sorbents was 54.2%, 56.7%, and 51.6%, respectively. The immobilized cells retained their morphological integrity and surface structure when attached to solid sorbents. Optimal scanning conditions were selected for the visualization and assessment of immobilized cells and their attachment to the sorbent surfaces using a JSM (Jeol Scanning Microscope).

Ключевые слова: иммобилизация, адсорбция, *Bacillus subtilis*, твердые сорбенты, степени иммобилизация, сравнение.

Key words: immobilization, adsorption, *Bacillus subtilis*, solid sorbents, immobilization efficiency, comparison.

Введение: Иммобилизация и сорбционные свойства микроорганизмов, методы особенно с использованием оксидных материалов на основе алюминия, магния, цинка, кремния представляют собой эффективное, доступное и экологически безопасное решение связывания клеток на носителе [1,2]. Создание эффективных методов микробиологических процессов, интенсификации приготовления метаболитов микробного синтеза, продолжительности и многократного их использования всё больше опирается на сорбцию с подбором эффективных сорбентов нового поколения [3,4]. Кроме того, микробные клетки, иммобилизованные на носителях, резко увеличивают концентрацию микроорганизмов, обеспечивает сохранности их в живом состоянии [5,6].

Главное, такие подходы повышают стабильность, возможность повторного использования и каталитическую эффективность, делая иммобилизацию ценной стратегией для биокатализа, биоремедиации и других биотехнологических процессов.

Также, иммобилизация живых бактерий дает возможность проводить новые направления

исследований, которые фокусируются на отдельные гомогенные виды бактерий, а не гетерогенная группа микроорганизмов [7,8].

Целью данного исследования явилась сравнительный анализ эффективности адсорбции клинического штамма бактерии *Bacillus subtilis* шт.31, в различных модификациях алюмооксидных сорбентов, полученных методом микродугового оксидирования.

Обоснованием данной цели является то, что *Bacillus subtilis* – это вид грамположительных, спорообразующих, аэробных или факультативно-анаэробных бактерий из рода *Bacillus*. [9]. Этот род имеет ряд важных особенностей, представляющих интерес для бактериологов и инфекционистов-медиков. Непатогенные штаммы этой бактерии используется для производства ферментов (амилазы, протеазы, липазы) для бродильной промышленности, в сельском хозяйстве, как продуценты биопрепаратов для защиты растений, подавляющие фитопатогенные грибы и бактерии, в биотехнологии и экологии в разложении органических веществ, очистка сточных вод [6].

Материалы и методы исследований. Культивирование бактерий *Bacillus subtilis* шт.31 проводили на жидкой питательной среде МПБ (Hi-Media) в конических колбах с общим объемом 500 мл, содержащей 150 мл питательной среды. После посева колбы поместили в инкубатор-шейкер со скоростью вращения 160 об/мин, при 37 °С. После достижения максимального количества клеток бактерий через 18 часов, определяли подсчет клеток с помощью камеры Горяева. Далее, проводили фильтрования на мембранном фильтре с размером 0,45 мкм с физиологическим раствором натрия хлора. Промывания продолжали до тех пор, пока следы питательной среды были прозрачными. Для иммобилизации использовали клетки проводили подбор времени стабильности клеток бактерий для иммобилизации (30 минут).

Для иммобилизации бактерии использовали три типа керамических покрытий, полученных методом микродугового оксидирования на алюминиевых сплавах: **образец №1 (AMr6)** — смесь α - и γ -формы Al_2O_3 ; **№2 (D16)** — состоящий из γ - формы Al_2O_3 ; **№3 (AlZn)** — композит с добавлением Zn.

Результаты и их обсуждение.

Проводили адсорбцию клеток бактерий *B. Subtilis* на твердые сорбенты в стерильных условиях на носители: Amr 6, D16 и ZnAl в подобранных нами условиях. Эффективность сорбции оценивалась путем учета количества иммобилизованных клеток бактерий на поверхности испытуемых сорбентов. Общее число адсорбированных и неадсорбированных клеток *B. Subtilis* на носителях-сорбентов приведены в таблице.

Таблица:

Сравнительные сорбционные свойства твердых носителей на степень иммобилизации интактных клеток бактерии *B. Subtilis*, ум.31.

Образцы сорбентов	Исходное количество клеток	Не адсорбированные	Промытые клетки	Адсорбированные клетки, шт	Степень адсорбции, %
AMr 6	300 000 000	155 000 000	854 760	164 145 240	56,7
D16	225 000 000	118 150 000	307 200	117 842 800	51,6
Zn Al	225 000 000	127 500 000	89 700	127 419 300	54,2

Как видно из таблицы, общее число адсорбированных клеток *Bacillus subtilis* на сорбенте AMr 6 составляет 164×10^6 штук при исходном количестве клеток $300,0 \times 10^6/40$ мл суспензии. На сорбенте D16 составляет 118×10^6 штук при исходном количестве клеток $225,0 \times 10^6/30$ мл суспензии. На сорбенте Zn Al составляет $127,4 \times 10^6$ штук при исходном количестве клеток $225,0 \times 10^6/30$ мл суспензии.

На рисунке показано, что при иммобилизации бактерий *B. subtilis* на твердые носители-сорбенты сохраняется морфология бактериальных клеток и целостность поверхностных структур. Следует отметить, что программное обеспечение сканирующего электронного микроскопа (JSM-IT210) позволяет проводить морфометрический анализ адсорбированных клеток микроорганизмов и определять такие параметры, как длина, ширина и периметр клетки. Известно, что адсорбционный метод иммобилизации биообъектов - метод иммобилизации, при которой клетки прикрепляются к любой поверхности твердому носителю.

Рисунок: СЭМ-изображение (увеличение 2500 и 3000 раза, размер -10 мкм) нативной (А) и иммобилизованных клеток *Bacillus subtilis* на различных носителях: AMr6 (Б), ZnAl (В) и D16 (Г).

Заключение.

Иммобилизация бактерий *Bacillus subtilis*, шт.31 на поверхности твердых сорбентов зависит от состояния клеток культуры, фазы ее развития и функциональной активности. Экспериментально было показано, что адсорбционная иммобилизация

биообъектов на современных твердых носителях на основе оксида алюминия, является наиболее приближенным к естественным процессам прикрепления клеток в природе. Впервые использованный нами совершенно иной подход иммобилизации на специально созданных сорбентах 3-видов на основе оксида алюминия показал положительные результаты, в которой степень сорбции во всех случаях составило более 50%. На основании полученных данных и управляя фазовым составом алюминия оксида с другими металлами можно создать твердые перспективные носители с различными свойствами, исходя из нужды производственных циклов и требований.

Считаем, что полученные нами данные являются простейшим способом получения иммобилизованных микробных клеток, которые могут быть широко использованы на практике в различных сферах.

Внедрение новых твердых, пористых сорбентов с регулируемой структурой открывает большие перспективы для создания многофункциональных экологических материалов, пригодных как для водоочистки, так и для других областей применения.

Благодарность: Работа выполнена в рамках фундаментального проекта FL-7923051836 (Узбекистан) и T23УЗБ-015 (Беларусь).

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Власов В.В., Волкова И.Б. Иммобилизация микроорганизмов: методы, носители, применение // Биотехнология. – 2019. – № 2. – С. 45–56.
2. Мамедов А.М., Джабраилова Р.Ш. Иммобилизованные клетки микроорганизмов в очистке сточных вод // Экология и промышленность России. – 2018. – № 5. – С. 34–39.
3. Короткова Т.М., Зайцева Н.П. Современные методы иммобилизации микроорганизмов на твердых носителях // Вестник Казанского технологического университета. – 2017. – № 10. – С. 101–106.
4. Жуков В.Ю., Макарова Н.В. Поверхностные свойства алюмооксидных покрытий, полученных методом микродугового оксидирования // Поверхность. рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – 2016. – № 6. – С. 115–120.
5. Дьяков В.Н., Ахмедов У.А. Исследование сорбционных свойств оксидных носителей для иммобилизации микроорганизмов // Вестник ТПУ. – 2018. – Т. 329, № 5. – С. 89–94.
6. Harwood C.R., Cutting S.M. *Molecular Biological Methods for Bacillus*. – Wiley, 1990. – 365 p.
7. Cao L. *Carrier-bound immobilized enzymes: Principles, applications and design*. – Wiley-VCH, 2005. – 578 p.
8. Короткова Т.М., Зайцева Н.П. Современные методы иммобилизации микроорганизмов на твердых носителях // Вестник Казанского технологического университета. – 2017. – № 10. – С. 101–106.
9. Королькова О.А., Соснина Т.В., Яковлева Е.П. *Bacillus subtilis* как объект микробиологических и биотехнологических исследований // Прикладная биохимия и микробиология. – 2020. – Т. 56, № 1. – С. 42–51.